

ORGNIK MODDALARNING ASOSLILIK XOSSALARINI TADQIQ ETISH.

Mamadjanov Shoirbek Erkinboy o'g'li¹

Ro'ziyev Iftihor Ilhomjon o'g'li²

Yuldasheva Nigora³

1-2talaba.Namangan muxandislik-qurilish insituti

3 -o'qituvchiNamangan muxandislik-qurilish insituti

gayipovuz@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7903752>

Barcha turdagi organik moddalarning asoslilik xossasi, atomlardagi elektron zichlik bilan aniqlanadi. Elektron zichlikning o'zgarishi atom yoki atomlar gruppasiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Misol tariqasida: ayrim moddalar kislotalilik xossasini juda kuchsiz namoyon qilganligi uchun indikatorlar rangini o'zgartirmaydi. Bunga misol qilib, spirtlarni, fenollarni olish mumkin. Ularning kislotaliligi vodorodining harakatchanligi bilan tushuniladi.Ularda vodorodning harakatchanligi ya'ni kislotaliligi quyidagi tartibda ortib boradi:

Metil spirtining vodorodi etil spirtiga nisbatan harakatchan bo'lishiga sabab etil radikali metil radikaliga nisbatan ko'proq electron zichlikka ega. Shuning uchun etil radikali elektromanfiy atom ya'ni kislorodni ko'proq to'yintiradi. Natijada vodorodning harakatchanligi metil spirtiga nisbatan kam bo'ladi.

Asoslarning asoslilik xossasi tushuntiradigan bo'lsak, elektromanfiy atom atrofida electron zichlik qancha yuqori bo'lsa molekula shuncha asos xossasiga ega bo'ladi.

Bu qatorda aromatic aminlardan alifatik aminlarga tomon asoslilik xossasi ortib boradi. Aromatik halqa elektron zichlikni o'zi tomon tortganligi uchun amino gruppaning azotidagi elektron zichlik kamayadi. To'yingan radikallar esa aromatik halqaga teskari ravishda azotdagi electron zichlikni oshiradi. Shuning uchun aromatic aminlarga nisbatan alifatik aminlarning asoslilik kuchi yuqori bo'ladi.

Agar metil gruppasidagi vodorodlarga galogen almashinsa sirka kislotaning kislotalilik kuchi ortadi, chunki karbonil gruppasining qutbliligi yuqori bo'lganligi sababli karboksil gruppadagi gidroksil (OH) gruppaning elektron zichligi (elektrofil atomga) unga tomon siljiydi. Ikkinchi tomondan karboksil gruppaning electron zichligi galogen tomonga siljiydi. Natijada karboksil gidroksilidagi vodorod bilan kislorod orasidagi bog'lanish zaiflashadi va vodorod atomi proton holida ajralib chiqadi, ya'ni dissotsiyalanadi.

Shuning uchun ham galogen almashgan, to'yinmagan va oksikarbon kislotalarning kuchi alifatik monokarbon kislotalarga nisbatan yuqori hisoblanadi.

Moddalarning kislota yoki asos xossasiga ega ekanligini Brensted Louri va Luis nazariyalari orqali aniqlaymiz. Brensted Louri nazariyasiga ko'ra "Proton akseptori bo'lgan moddalarga asoslar, proton donori bo'lgan moddalarga esa kislotalar" deyiladi." Ham proton akseptori ham proton donorlariga ega bo'lgan moddalarga esa amfolitlar" deyiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak azot atrofida qancha aromatic radikallar ko'paysa ular shuncha kuchsiz asoslilik xossasini namoyon qiladi yoki umuman asoslilik xossasini namoyon qilmaydi(trifenil amin). Azot atrofida qancha to'yingan radikallar ko'paysa yoki kattalashsa aminlarning asoslilik xossasi shuncha yuqori bo'ladi.

Organik birikmalarning tuzilish nazariyasida bayon etilgan asosiy qoidalardan biri ya'ni "Molekulada atom yoki atomlar gruppasi o'zaro bir-biriga ta'sir etadi" ga ko'ra kislotasoslarning kuchi ham molekulaga qanday atom yoki atomlar gruppasi bo'lishiga bog'liq ekan.

References:

1. Ярмолик, С. В., Ковалева, А. А., Федарович, Е. Г., Левданский, А. Э., & Абдуназаров, Ф. А. (2021). Исследование процесса классификации твердых продуктов пиролиза отходов резинотехнических изделий в гравитационно-роторном пневмокласификаторе.
2. Yusupov, I., Zokirov, M., & Gayipov, A. (2023). EMPLOYMENT AND DIRECTIONS OF YOUTH. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4), 105-109.
3. Raxmonov, D., & Zokirov, M. (2023). POLISTIROL ASOSIDAGI BETON KOMPOZITSIYALARINI SUV SHIMUVCHANLIK XOSSALARINI O'RGANISH. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 2(1), 21-24.
4. Тохиров, М. И. У., Жуманов, Л. Э. У., Умаров, Ш. А., Алимухамедов, М. Г., & Адиллов, Р. И. (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ. Universum: технические науки, (6-4 (87)), 25-29.
5. Mamadrakhimov, A., Mutalliyev, L., Abdullaev, S., Khodjaniyazov, K., Izotova, L., & Aisa, N. A. (2021). 8-Hydroxy-6-methoxy-7-(3-methylbut-2-enyloxy) coumarin (capensine). IUCrData, 6(5), x210451.
6. Гойипов, А., Абдухакимов, Т., & Рахмонов, Д. (2022). ЭРИТМА КОНЦЕНТРАЦИЯСИНИ ҲИСОБЛАШНИНГ ОПТИМАЛ УСУЛЛАРИ. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 416-420.
7. Raxmonov, D., Jo'rayev, M., & Zokirov, M. (2022). ПАХТА SANOATI CHANGLARINING KIMYOVIY TARKIBINI TADQIQ ETISH. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 412-415.
8. Ковалева, А. А., Федарович, Е. Г., & Левданский, А. Э. (2021). Определение состава и условий обработки продуктов пиролиза резинотехнических изделий.
9. Нормурадов, И. У., Сабирова, Р. Г. К., & Гойипов, А. Р. У. (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ. Universum: технические науки, (6-3 (87)), 65-69.
10. Соддиков, Ф. Б., Зулярова, Н. Ш., & Мирзакулов, Х. Ч. (2016). Исследования по получению рассолов для производства кальцинированной соды из галитовых отходов калийного производства. Universum: технические науки, (9 (30)), 41-45.
11. Гайипов, А. Р., Нормурадов, И. У., & Таджиходжаева, У. Б. (2020). ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ФЕНОЛА СПИРТА НА ПРОЦЕСС ВШИВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФЕНОЛ-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ. Экономика и социум, (12 (79)), 457-461.
12. Zokirov, M., & Gayipov, A. (2023). METHODS OF PREVENTION OF YOUTH INTERNET DEPENDENCE. BEST SCIENTIFIC RESEARCH-2023, 2(1), 83-92.
13. Аскарлов, У. Э., Мамажонова, М. А., Дехканбоев, С. Н., & Абдуназаров, Ф. А. (2021). АДСОРБЦИЯ ПАРОВ БЕНЗОЛА В ДЕХКАНАБАДСКОМ БЕНТОНИТЕ. Universum: химия и биология, (10-1 (88)), 84-87.

14. Qobuljon, A., Ibrohim, R., & Gayipov, A. (2022). METHOD OF DETERMINATION OF FURFURYL ALCOHOL. *Scientific Impulse*, 1(4), 1774-1778.
15. Boqiyeva, H., Yusupov, I., & Zokirov, M. (2023). TARKIBIDA OLTINGUGUR TUTGAN ORGANIK BIRIKMALARNING TIBBIYOTDA ISHLATILISH. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 1(4), 74-79.
16. G'oyipov, A., Mamayunusova, M., & Ergasheva, Z. (2022). Qovoq mag 'zining tarkibini tadqiq etish. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(24), 596-599.
17. Zokirov, M., Abdug'aniyev, A., & Yusupova, M. (2022). KIMYOVIY ANALIZ USULLARI ASOSIDA O'SIMLIKDAGI FLAVONIDLARNI ANIQLASH. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 172-175.
18. G'oyipov, A. (2022). Termoplastik poliefirlar ishrirokida modifikatsiyalashning afzalliklari. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(7), 191-197.
19. Mutalliev, L. Z., Abdullaev, S., Pirnazarova, N., Obidova, I., Turgunov, K., Yakubov, U., ... & Mamadrakhimov, A. A. (2022). Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of (1H-benzimidazol-2-yl)(morpholin-4-yl) methanethione. *Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications*, 78(10).
20. Zokirov, M. (2023). TUPROQ TURLARI VA TUPROQ HOLATINI YAXSHILASH USULLARI. *Yangi O'zbekiston talabalari axborotnomasi*, 1(1), 5-9.
21. Соддиков, Ф. Б., Мавлянова, М. Н., & Мирзакулов, Х. Ч. (2018). Исследование процесса конверсии насыщенных растворов хлорида натрия углеаммонийными солями. *Universum: технические науки*, (7 (52)), 47-53.
22. Сайфиддинов, О., Ғойипов, А., & Рахмонов, Д. (2022). Композицион фенол-формальдегид смолаларини термик хоссаларини ўрганиш. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(23), 99-102.
23. Мамуров, Б. А., & Турдиева, Ш. О. (2022, December). ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ КАЛЬЦИЙ И МАГНИЙФОСФАТНЫХ УДОБРЕНИЙ. In *Proceedings of International Educators Conference (Vol. 3, pp. 290-297)*.
24. Юсупов, И., Абдуғаниева, З., & Зокиров, М. (2023). СВОЙСТВА РЕДУКТОРНОГО СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ ТРЕБОВАНИЯ. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(2), 56-59.
25. Zokirov, M., Mamurov, B., & Dedaboyeva, M. (2023). SPIRT OLIHNING AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 1(4 Part 2), 38-42.